

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologiyistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologiyistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

3. Nishonova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti — 2006. 83-b.

4. Mirzayeva D. Maktabgacha pedagogika. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2022. 140-b.

UO'K: 37.013.42:159.954

PEDAGOGIK INTUITSIYANING MOHIYATI VA NAZARIY ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17841525>

Mamirova Madinaxon Abdikarim qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada pedagogik intuitsiya tushunchasining nazariy asoslari, uning o'qituvchilik faoliyatidagi o'rni va amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Intuitsiya o'qituvchining ong osti darajasidagi sezgi qobiliyati bo'lib, u murakkab va kutilmagan ta'limiy vaziyatlarda tez va mos qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Kognitiv konstruktivizm, Dreyfus modeli va emotsional intellekt nazariyalari asosida pedagogik intuitsiyaning shakllanishi va rivojlanish yo'llari yoritiladi. Tadqiqotlar asosida pedagogik intuitsiyani rivojlantirish uchun reflektiv amaliyot, tajriba almashuvi va emotsional sezgirlik muhim omil sifatida ko'rsatilgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik intuitsiya, kognitiv konstruktivizm, Dreyfus modeli, emotsional intellekt, refleksiya, o'qituvchilik amaliyoti.*

Аннотация. *В данной статье анализируются теоретические основы понятия педагогической интуиции, её роль в педагогической деятельности и практическая значимость. Интуиция рассматривается как способность учителя к подсознательному восприятию, которая играет важную роль в принятии быстрых и адекватных решений в сложных и непредвиденных образовательных ситуациях. На основе когнитивного конструктивизма, модели Дрейфуса и теории эмоционального интеллекта раскрываются пути формирования и развития педагогической интуиции. Исследования показывают, что для развития педагогической интуиции важными факторами являются рефлексивная практика, обмен опытом и эмоциональная чувствительность.*

Ключевые слова: *педагогическая интуиция, когнитивный конструктивизм, модель Дрейфуса, эмоциональный интеллект, рефлексия, педагогическая практика.*

Abstract. *This article discusses the theoretical foundations of the concept of pedagogical intuition, its role in teaching practice, and its practical significance. Intuition is understood as a teacher's subconscious sensing ability, which plays an important role in making quick and appropriate decisions in complex and unexpected educational situations. Based on cognitive constructivism, the Dreyfus model, and emotional intelligence theory, the article highlights the ways in which pedagogical intuition is formed and developed. Research indicates that reflective practice, experience sharing, and emotional sensitivity are key factors in developing pedagogical intuition.*

Keywords: *pedagogical intuition, cognitive constructivism, Dreyfus model, emotional intelligence, reflection, teaching practice.*

Pedagogik faoliyat murakkab va dinamik jarayon bo'lib, o'qituvchilardan tezkor va moslashuvchan qarorlar qabul qilishni talab etadi. Bu jarayonda intuitsiya muhim rol o'ynaydi, chunki u o'qituvchiga oldingi tajriba va bilimlarga asoslanib, to'g'ri qarorlarni tezda qabul qilish imkonini beradi. Ushbu maqolada pedagogik intuitsiyaning mohiyati, nazariy asoslari va uning o'qituvchilik amaliyotidagi o'rni tahlil qilinadi.

Intuitsiya insonning ong osti jarayonlari orqali hosil bo'ladigan, tezkor va bevosita bilish shaklidir. Pedagogik intuitsiya esa o'qituvchining dars jarayonida yoki tarbiyaviy vaziyatlarda tez va to'g'ri qarorlar qabul qilish qobiliyatidir. Bu qobiliyat o'qituvchining oldingi tajribalari, bilimlari va sezgi qobiliyatlariga tayanadi. H.A.Sipman va boshqalar o'z tadqiqotlarida

o'qituvchilarning intuitsiyaga bo'lgan ongli munosabati va bu ongning sinfdagi amaliyotga ta'sirini o'rganib, intuitsiyaning o'qituvchilik faoliyatidagi ahamiyatini ta'kidlaydilar.

Pedagogik intuitsiyaning nazariy asoslari. Pedagogik intuitsiya kognitiv psixologiya va pedagogika fanlariga tayanadi. Kognitiv konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, inson bilim va tajribalarni faol ravishda quradi va bu jarayonda ham intuitsiya muhim rol o'ynaydi.

Pedagogik sezgirlik va ong osti jarayonlari. Pedagogik intuitsiya ko'pincha "pedagogik sezgirlik" tushunchasi bilan izohlanadi. Bu o'qituvchining sinfdagi murakkab vaziyatlarni tezda sezish va ularga mos ravishda qaror qabul qilish qobiliyatidir. Masalan, dars jarayonida o'quvchi qiziqishdan chetga chiqayotganini sezib, o'qituvchi mavzuni jonlantirish yoki interfaol uslubga o'tishga qaror qilishi intuitsiyaning namunasidir. Dreyfus va Dreyfusning mahoratni egallash modeli (1986) ham intuitsiyaning rivojlanishini tushuntiradi. Bu modelga ko'ra, yangi boshlovchilardan ekspertlargacha bo'lgan bosqichlarda intuitsiya tobora muhimroq ahamiyat kasb etadi.

Asvoll (2012) ham o'z tadqiqotida kognitiv konstruktivizm va Dreyfusning intuitiv yondashuvlarini solishtirib, ularning o'qituvchilik amaliyotidagi o'rnini tahlil qilgan.

Piaget va Bruner tomonidan asoslangan kognitiv konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, bilimlar inson tomonidan faol tarzda "quriladi". Bu qurilish jarayonida oldingi bilimlar va tajriba yangi bilimlarni shakllantirishga xizmat qiladi. O'qituvchilar uchun bu yondashuv muhim bo'lib, har bir yangi dars ularning bilim qurilishidagi yangi bosqich hisoblanadi [1].

Kognitiv konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, bilim inson tomonidan faol ravishda quriladi. Intuitsiya esa shu jarayonning tezkor va avtomatik qismi sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, o'qituvchi yangi mavzuni tushuntirishda o'quvchilarning oldingi bilimlariga mos misollarni ongli ravishda emas, balki sezgi orqali tanlashi mumkin.

Dreyfus va Dreyfus modeli. Dreyfus va Dreyfusning mahoratni egallash modeli (1986) o'qituvchining rivojlanishini besh bosqichda tavsiflaydi [2]:

1. Yangi boshlovchi.
2. Ilg'or boshlovchi.
3. Malakali.
4. Kompetent.
5. Ekspert.

Dreyfus va Dreyfusning mahoratni egallash modeli o'qituvchining intuitsiyasi qanday shakllanishini tushuntiradi.

Boshlovchi-o'qituvchi qat'iy qoidalarga tayanadi. Kompetent-o'qituvchi vaziyatni chuqurroq tushunadi, lekin hali ko'p o'ylashga majbur. Ekspert esa ko'p yillik tajribaga asoslanib, vaziyatni ong osti darajasida "his qiladi" va tezda qaror qabul qiladi. Bu jarayon o'qituvchining refleksiyasi va tajribasi orqali takomillashadi.

Bu model, ayniqsa, pedagogik faoliyatni o'rganishda muhim ahamiyatga ega, chunki o'qituvchi o'z faoliyati davomida yangi boshlovchidan ekspertlik darajasigacha bo'lgan murakkab bosqichlarni bosib o'tadi. Har bir bosqich pedagogik intuitsiyaning shakllanishi va takomillashuviga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

I. Yangi boshlovchi (Novice). Yangi boshlovchi o'qituvchi qat'iy qoidalarga tayanadi. U dars o'tishda metodik ko'rsatmalar, o'quv dasturi yoki tayyor ssenariy asosida ish yuritadi. Bu bosqichda intuitsiya deyarli rivojlanmagan bo'ladi, chunki o'qituvchi har bir vaziyatni aniq qadamlar orqali boshqarishga intiladi. Masalan, sinfda tartibsizlik yuzaga kelganda, yangi boshlovchi o'qituvchi avval o'rganilgan qoidalarni qo'llashga urinadi, lekin bu har doim ham

samarali bo'lavermaydi. Shu sababli, u vaziyatning nozik jihatlarini sezishda qiyinchiliklarga duch keladi [3].

Yangi boshlovchi o'qituvchi pedagogik faoliyatni endigina boshlagan, tajribasi kam, nazariy bilimlari esa amaliyotda yetarli darajada sinovdan o'tmagan shaxsdir. Bu bosqichda o'qituvchi ko'proq "qat'iy qoidalarga, metodik ko'rsatmalarga va darslikdagi ko'rsatmalarga suyanadi". U o'zini ishonchsiz his qilgani uchun dars jarayonida erkin qaror qabul qilishdan ko'ra, avvaldan ishlab chiqilgan "yo'riqnomalar va tayyor ssenariylarga" amal qiladi.

Masalan, yangi boshlovchi o'qituvchi "Ona tili" darsini o'tayotganda dars ishlanmasida ko'rsatilgan barcha bosqichlarni qat'iy ketma-ketlikda bajarishga harakat qiladi. U uchun darsning har bir qismi – kirish, asosiy qism va yakuniy bosqich – aniq sxema asosida bo'lishi kerak. Agar o'quvchilardan biri qo'shimcha savol bersa yoki kutilmagan vaziyat yuzaga kelsa, u ko'pincha chalkashib qoladi, chunki bunday vaziyatlar uchun hali "pedagogik intuitsiyasi va tajribasi shakllanmagan bo'ladi".

Intuitsiyaning yetishmasligi. Bu bosqichda o'qituvchining intuitsiyasi deyarli rivojlanmagan bo'ladi. Chunki intuitsiya – bu ko'p yillik tajriba, kuzatuvchanlik va o'qituvchi tomonidan vaziyatlarni chuqur his etish jarayonida shakllanadigan qobiliyatdir. Yangi boshlovchi esa hali bunday tajribaga ega emas. Shu sababli, u har bir vaziyatni aniq qadamlar orqali boshqarishga intiladi. Masalan, sinfda tartibsizlik yuzaga kelganda, yangi boshlovchi avval o'rganilgan qoidalarni qo'llashga urinadi. Ammo bu qoidalar hamisha samarali natija bermaydi. Chunki dars jarayoni tirik organizmga o'xshaydi – unda o'quvchilar kayfiyati, psixologik muhit, mavzuga bo'lgan qiziqish va boshqa ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi.

Vaziyatli misollar:

1. Sinfda tartib buzilishi. Yangi o'qituvchi o'quvchilardan jim bo'lishni qat'iy talab qiladi. Agar bu yordam bermasa, u sinf rahbariga yoki maktab ma'muriyatiga murojaat qilishga majbur bo'ladi. U vaziyatning nozik jihatlarini (masalan, ayrim o'quvchining o'sha kuni kayfiyati pastligi yoki sinfda jamoaviy raqobatning mavjudligi) darhol sezolmaydi.

2. O'quvchilar savollari. O'quvchi dars mavzusidan tashqaridagi qiziqarli savolni bersa, yangi o'qituvchi ko'pincha javobni keyinga qoldirishni yoki "darsda bunday savollar ko'rilmaydi" deb cheklashni afzal ko'radi. Tajribali o'qituvchi esa bunday vaziyatni o'quvchilar qiziqishini oshirish uchun foydalangan bo'lardi.

3. Dars jarayonidagi kutilmagan vaziyatlar. Masalan, elektr energiyasi o'chib qolsa yoki texnik vosita ishlamay qolsa, yangi o'qituvchi tezda moslashishda qiynaladi. U ko'proq rejalashtirilgan usullarga bog'lanib qolgan bo'ladi.

Pedagogik jihatdan tahlil. Yangi boshlovchi bosqichida o'qituvchining asosiy maqsadi – "nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish". Bu jarayon qanchalik tez amalga ohsa, shunchalik tez o'qituvchida intuitsiya shakllana boshlaydi. Shuningdek, yangi o'qituvchi o'z ustozlari, hamkasblari tajribasidan foydalanishi, kuzatishi va o'z faoliyatini tahlil qilishi zarur. Chunki pedagogik intuitsiya – faqatgina tabiiy qobiliyat emas, balki o'z ustida muntazam ishlash, tajriba orttirish natijasida shakllanadigan ko'nikmadir.

Yangi boshlovchi bosqichi o'qituvchilik faoliyatining eng muhim va mas'uliyatli davridir. Bu davrda intuitsiyaning yetishmasligi tabiiy hol bo'lib, asta-sekinlik bilan ko'nikmalar orttirish, kuzatuvchanlikni oshirish, tajribali ustozlardan o'rnak olish orqali bartaraf etiladi. Shu bois, yangi boshlovchi o'qituvchining vazifasi – o'zini qoidalarga qattiq bog'lab qo'ymasdan, asta-sekin mustaqil qaror qabul qilish, vaziyatni his qilish va pedagogik intuitsiyani shakllantirish yo'lida izlanishdir.

II. Ilg'or boshlovchi (Advanced beginner). Bu bosqichda o'qituvchi ma'lum tajribaga ega bo'lib, qoidalarga qat'iy bog'lanmaydi, balki ayrim vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishni boshlaydi. U hali ham ko'p hollarda metodik qo'llanmalarga tayanadi, ammo ayrim vaziyatlarda sinfning kayfiyati yoki o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishi mumkin. Intuitsiya asta-sekin shakllanib, u ko'proq sezgi asosidagi qarorlarni qo'llashni boshlaydi. Masalan, ilg'or boshlovchi o'qituvchi o'quvchi qiziqishini yo'qotayotganini sezib, dars jarayoniga kichik o'yin yoki interfaol metod qo'shishi mumkin.

Ilg'or boshlovchi — bu o'qituvchi faoliyatining ikkinchi bosqichi bo'lib, unda pedagog asta-sekin tajriba orttiradi va o'zini sinf jarayonida erkinroq his qila boshlaydi. Bu bosqichda u qoidalarga qat'iy bog'lanib qolmaydi, balki ayrim vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini namoyon etadi. Yangi boshlovchidan farqli o'laroq, ilg'or boshlovchi o'qituvchi sinfning umumiy kayfiyati, o'quvchilarning individual xususiyatlari va vaziyatning o'ziga xos jihatlarini inobatga olishga urinadi.

Intuitsiyaning shakllana boshlashi. Bu bosqichning asosiy o'ziga xosligi pedagogik intuitsiyaning shakllana boshlashidir. Intuitsiya hali mukammal darajada rivojlanmagan bo'lsa-da, ilg'or boshlovchi o'qituvchi ba'zi qarorlarni o'z sezgilariga asoslanib qabul qila boshlaydi. Masalan, u o'quvchi dars jarayonida diqqatini yo'qotayotganini sezib qolsa, darsni davom ettirish o'rniga uni jonlantirish uchun kichik interfaol mashq yoki o'yin qo'shishi mumkin. Bu — o'qituvchining endi vaziyatni faqat qoidalar asosida emas, balki sezgi va kuzatuvchanlik orqali boshqarayotganidan dalolatdir.

Vaziyatli misollar.

1. O'quvchilarning qiziqishini uyg'otish. Masalan, matematika darsida ilg'or boshlovchi o'qituvchi o'quvchilar charchab qolganini payqaydi. U metodik ko'rsatmada bo'lmagan holda "Qiziqarli misollar musobaqasi"ni tashkil qiladi. Natijada sinfda raqobat kayfiyati paydo bo'ladi va o'quvchilar yana faol ishtirok eta boshlaydi.

2. Individual yondashuv. Birinchi sinfda ba'zi o'quvchilar tez o'rganadi, boshqalari esa ko'proq vaqt talab etadi. Ilg'or boshlovchi o'qituvchi buni sezib, kuchliroq o'quvchilarga qo'shimcha topshiriq beradi, biroz sustroq o'quvchilar bilan esa sabr bilan ishlaydi. Shu orqali u sinfda hamjihatlikni saqlashga erishadi.

3. Muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish. Agar sinfda ikki o'quvchi o'zaro janjallashib qolsa, ilg'or boshlovchi o'qituvchi faqatgina "qoida"ni qo'llash bilan cheklanmaydi. U vaziyatni tahlil qilib, bolalarning ruhiy holatini inobatga olgan holda muammoni hal qilishga urinadi. Masalan, u janjalni tinchlantirib, keyinchalik bolalar bilan alohida suhbat o'tkazishi mumkin.

Psixologik jihatlar. Ilg'or boshlovchi o'qituvchi o'z faoliyatida shaxsiy kuzatuvchanlikni rivojlantira boshlaydi. U o'quvchilar mimikasi, tana tili, ovoz ohangi kabi noverbal signallarni payqay boshlaydi. Bu belgilar orqali sinfdagi umumiy kayfiyatni sezadi va shunga mos ravishda dars jarayonini boshqaradi. Shu sababli, bu bosqichda pedagogning psixologik sezgirligi oshadi.

Metodik jihatlar. Ilg'or boshlovchi o'qituvchi hamon ko'plab hollarda metodik qo'llanmalarga tayanadi. Biroq endi u ularni ijodiy qo'llashga harakat qiladi. Masalan, dars ishlanmasidagi o'yin yoki topshiriqlarni o'zgartirib, o'quvchilarning darajasiga moslashtirishi mumkin. Bu esa uning asta-sekin mustaqil uslub shakllantirayotganidan dalolatdir. Bu bosqichda intuitsiya o'qituvchiga ko'p narsada yordam beradi. U sezgi asosida qaror qabul qilganida, ko'pincha natija ijobiy bo'ladi. Albatta, ba'zi qarorlar xatolarga olib kelishi ham mumkin. Lekin aynan shu xatolar orqali ilg'or boshlovchi o'zining kasbiy tajribasini boyitadi. Shunday qilib, intuitsiya tajribani shakllantirish jarayonida asosiy omillardan biridir.

Ilg'or boshlovchi bosqichi — bu o'qituvchilik yo'lidagi muhim davr bo'lib, unda qat'iy qoidalarga tayanishdan sezgi asosida qaror qabul qilish sari o'tish jarayoni kuzatiladi. O'qituvchi hali to'liq mustaqil emas, lekin u allaqachon sinfdagi vaziyatni tushunishga va unga moslashishga intiladi. Bu davrda intuitsiyaning asta-sekin rivojlanishi o'qituvchini keyingi bosqich – malakali o'qituvchi darajasiga tayyorlaydi.

III. Malakali (Competent). Malakali o'qituvchi dars jarayonini kengroq ko'ra oladi. U vaziyatni chuqurroq tushunadi, biroq hali qaror qabul qilishda ko'proq o'ylashga majbur. Bu bosqichda pedagogik intuitsiya sezilarli darajada rivojlanadi. O'qituvchi o'z tajribasidan kelib chiqib, muayyan pedagogik yondashuvni tanlaydi va darsni boshqarishda ijodkorlikni qo'llaydi. Masalan, malakali o'qituvchi o'quvchilarning bilim darajasidagi tafovutlarni sezib, differensial yondashuvdan foydalanadi.

Malakali o'qituvchi — bu pedagogik faoliyatda ma'lum darajada tajriba orttirgan, sinf jarayonini keng qamrovda ko'ra oladigan va vaziyatni chuqurroq tushunadigan shaxsdir. Bu bosqichda o'qituvchi avvalgi bosqichlardan farqli ravishda faqatgina qoidalarga yoki metodik ko'rsatmalarga tayanib qolmaydi, balki o'z tajribasidan kelib chiqib muayyan yondashuvni ongli ravishda tanlaydi. Shu bilan birga, qaror qabul qilish jarayonida u hali ham chuqur o'ylashga, vaziyatni tahlil qilishga ehtiyoj sezadi. Shuning uchun bu bosqich intuitsiya va tafakkur uyg'unlashib boradigan muhim davr hisoblanadi.

Malakali o'qituvchi darajasida pedagogik intuitsiya sezilarli darajada rivojlanadi. O'qituvchi endi sinfda yuz berayotgan vaziyatni tez sezadi, uni faqat tashqi belgilar orqali emas, balki o'quvchilarning ichki psixologik holatini ham hisobga olib baholaydi. Shu sababli, u har bir vaziyatga moslashib, eng maqbul qarorni tanlaydi. Masalan, agar dars davomida o'quvchilar charchab qolsa, malakali o'qituvchi darhol metodni o'zgartiradi: muhokama, o'yin elementi yoki guruhli ishlashga o'tadi.

Intuitsiyaning bunday rivojlanishi o'qituvchiga ijodkorlik bilan ishlash imkonini beradi. Chunki intuitsiya — bu ko'p yillik tajribaga asoslangan tezkor qaror qabul qilish qobiliyati bo'lib, u o'qituvchini bir qolipdagi dars ishlanmasidan chiqib ketishga undaydi.

Malakali bosqichda pedagog darsni standart sxemaga emas, balki o'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlariga qarab olib boradi. Masalan, o'quvchilarning bilim darajasi turlicha bo'lsa, u differensial yondashuvdan foydalanadi: kuchliroq o'quvchilarga murakkabroq topshiriq berib, sustroq o'quvchilarga esa ko'proq ko'mak ko'rsatadi. Bu orqali sinfda o'quvchilarning o'zini qadrlashi, ishonchi va motivatsiyasi oshadi.

Ijodkorlik o'qituvchining darsni qiziqarli va samarali tashkil etishida ham namoyon bo'ladi. Masalan, tarix darsida oddiy ma'lumot berish bilan cheklanib qolmay, rolli o'yinlar orqali voqealarni jonlantirishi yoki matematika darsida hayotiy misollarni qo'shib, mavzuni amaliyot bilan bog'lashi mumkin.

Vaziyatli misollar

1. Bilim darajasidagi tafovutlar. Malakali o'qituvchi sinfda ba'zi o'quvchilar mavzuni tez o'zlashtirishini, boshqalari esa ortda qolishini sezadi. U differensial topshiriqlar orqali har bir o'quvchini darsga jalb qiladi. Masalan, kuchli o'quvchilar mustaqil loyiha ustida ishlasa, boshqa guruhga qo'shimcha ko'rsatma berib, ularni ham faol ishtirokchi sifatida rag'batlantiradi.

2. Kutilmagan vaziyatlar. Agar o'quvchilar dars davomida sustkashlik ko'rsatsa, malakali o'qituvchi buni oddiy tartibga chaqirish orqali hal etmaydi. U dars uslubini o'zgartirib, interfaol metodni qo'llaydi. Natijada o'quvchilarda yana qiziqish uyg'onadi.

3. Psixologik muhitni boshqarish. Masalan, ikki o'quvchi o'rtasida tortishuv yuzaga kelsa, malakali o'qituvchi bu vaziyatni jazo bilan emas, balki muloqot orqali hal qilishni afzal ko'radi. U ularni o'z fikrini erkin bildirishga undab, kelishuvga olib keladi. Bu esa sinfda ijobiy muhitni saqlashga xizmat qiladi.

Bu bosqich o'qituvchining shaxsiy ishonch hosil qiladigan davridir. U endi o'z bilim va tajribasiga tayana oladi, shu bilan birga, har bir vaziyatni chuqurroq o'ylab, ehtiyotkorlik bilan qaror qabul qiladi. Shu jihatdan, malakali o'qituvchi hali ekspert darajasiga yetmagan bo'lsa-da, ongli refleksiya va sezgi uyg'unligida faoliyat yuritadi.

Psixologlar fikricha, aynan shu davrda o'qituvchining kasbiy o'sishi eng tez sur'atda kechadi. Chunki u tajribalarni umumlashtira boshlaydi, o'z faoliyatini tahlil qiladi va kelgusida yanada samarali usullarni izlaydi.

Malakali bosqich o'qituvchilik yo'lida muhim burilish davridir. Unda pedagog:

- sinf jarayonini kengroq ko'ra oladi;
- vaziyatni chuqurroq tahlil qiladi;
- qaror qabul qilishda sezgi va tafakkurni uyg'unlashtiradi;
- darsni boshqarishda ijodkorlik va moslashuvchanlikni qo'llaydi;
- differensial yondashuv orqali o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga oladi [4].

Shu bois, malakali bosqichni o'qituvchining intuitsiyasi yetarlicha shakllangan, ammo hali ham chuqur tahlil va o'ylashga tayanadigan davri deb baholash mumkin. Bu bosqichda erishilgan tajriba va ko'nikmalar keyingi — kompetent va ekspert bosqichlariga zamin yaratadi.

IV. Kompetent (Proficient). Kompetent darajaga yetgan o'qituvchi vaziyatni to'liqroq tushunadi va unga yaxlit tizim sifatida qaraydi. U ko'plab holatlarni ilgari duch kelgan vaziyatlarga qiyoslab, tezda moslashadi. Bu bosqichda intuitsiya yanada kuchayadi, chunki o'qituvchi ko'plab pedagogik vaziyatlarni avtomatik tarzda his qiladi va samarali yechim topa oladi. Masalan, sinfda diqqat susayganini sezib, u dars uslubini darhol o'zgartiradi va o'quvchilarni qayta jalb qiladi.

V. Ekspert (Expert). Ekspert o'qituvchi ko'p yillik tajribaga asoslanib, vaziyatni ong osti darajasida "his qiladi" va tezda qaror qabul qiladi. U uchun ko'plab pedagogik holatlar intuitiv darajada tanish bo'lib qolgan bo'ladi. Ekspert o'qituvchi ko'pincha murakkab vaziyatlarda ham to'g'ri qaror qabul qiladi, chunki u o'z tajribasini, bilimini va sezgi qobiliyatini uyg'unlashtira oladi. Masalan, ekspert o'qituvchi o'quvchilarning ruhiy holatini qisqa daqiqada sezib, o'sha paytdagi dars metodini moslashtirishi mumkin.

Intuitsiya shakllanishi jarayoni. Dreyfus modeli shuni ko'rsatadiki, pedagogik intuitsiya tug'ma qobiliyat emas, balki o'qituvchining "tajribasi, refleksiyasi va doimiy amaliyoti" orqali shakllanadi. Har bir bosqichda intuitsiya turlicha darajada namoyon bo'ladi: yangi boshlovchida deyarli sezilmasa, ekspert darajasida u qaror qabul qilishning eng asosiy vositasiga aylanadi. Bu jarayon o'qituvchining o'z faoliyatini tahlil qilishi, o'z xatolaridan o'rganishi va doimiy ravishda yangi tajribalar to'plashiga bog'liqdir.

Tajriba ortib borgani sari o'qituvchining intuitiv qaror qabul qilish darajasi ham ortadi. Ekspert o'qituvchi ko'pincha sezgilarga tayanib, samarali qarorlar qabul qiladi.

Emotsional intellekt va intuitsiya. Goleman (1995) tomonidan ilgari surilgan emotsional intellekt nazariyasi pedagogik intuitsiya bilan bevosita bog'liq. O'qituvchining o'z hissiyotlarini anglash, boshqalarning hissiyotlarini sezish va boshqarish qobiliyati uning intuitiv qarorlarini kuchaytiradi. Pedagogik intuitsiya emotsional intellekt bilan bevosita bog'liq. O'qituvchining

o'quvchilarning hissiy holatini tez sezishi, ularning kayfiyatini inobatga olib darsni boshqarishi intuitsiyaning emotsional jihatidir. Bu esa ta'lim jarayonini samarali qilishga xizmat qiladi.

Pedagogik intuitsiyani rivojlantirish usullari. Pedagogik intuitsiyani rivojlantirish uchun quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

1. Refleksiya – darsdan so'ng qarorlarni tahlil qilish orqali sezgini mustahkamlash.
2. Amaliy tajriba – turli pedagogik vaziyatlarda ishlash orqali tajriba to'plash.
3. Trening va rolli o'yinlar – simulyatsion muhitda qaror qabul qilishni mashq qilish.
4. Emotsional intellektni rivojlantirish – hissiyotlarni boshqarish qobiliyati orqali intuitsiyani kuchaytirish.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik intuitsiyani rivojlantirish uchun: muntazam refleksiya (darsdan so'ng o'z faoliyatini tahlil qilish), boshqa o'qituvchilar bilan tajriba almashish, hamda o'zida emosional sezgirlikni tarbiyalash muhim hisoblanadi.

Pedagogik amaliyotda intuitsiyaning roli. O'qituvchilar dars jarayonida ko'plab vaziyatlarga duch keladilar — o'quvchining tushkun holati, sinfning diqqatini yo'qotishi yoki kutilmagan savollar. Bu holatlarda o'qituvchining intuitiv qarorlari dars samaradorligini belgilovchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Misol uchun, tajribali o'qituvchi sinfda qiziqish pasayganini sezib, dars uslubini darhol o'zgartiradi yoki o'quvchi bilan yuzaga kelgan ijtimoiy-emotsional muammoni his qilib, unga individual yondashadi. Bunday qarorlar ilgari o'rganilgan holatlar asosida shakllangan sezgi vositasi — pedagogik intuitsiya orqali amalga oshiriladi [5].

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi dars jarayonida bir o'quvchining jim qolib, faollashmayotganini sezadi. U buni intuitsiya orqali anglab, o'sha o'quvchidan yengilroq savol so'raydi yoki kichik guruh faoliyatiga jalb qiladi. Bu orqali o'quvchining ishtiroki ortadi va dars samaradorligi oshadi.

Sipman va hamkorlari o'tkazgan tadqiqotlarda, intuitsiyaga yo'naltirilgan kasbiy rivojlanish dasturlari o'qituvchilarda pedagogik sezgirlikni oshirishi aniqlangan [6].

Xulosa. Pedagogik intuitsiya o'qituvchilik faoliyatining ajralmas jihati bo'lib, u zamonaviy ta'lim muhitida samarali ishlash uchun muhim psixologik va professional resursdir. O'qituvchilar nafaqat predmet bilimlariga, balki o'quvchilar bilan muloqotdagi emotsional va tarbiyaviy vaziyatlarga ham tezkor javob bera olishlari lozim. Shu nuqtai nazardan, pedagogik intuitsiyani rivojlantirishga qaratilgan maxsus o'quv dasturlari oliy ta'lim jarayoniga integratsiya qilinishi bugungi kun ta'lim strategiyasi uchun dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedova M.T. Pedagogik kompetentlik. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2018. – 80 b.
2. Asvoll H. (2012). "When All You Have is a Hammer...": The Use of Intuition in Professional Judgments. *Reflective Practice*, 13(1), 1–15.
3. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модел: От идеи к образовательной программой. *Педагогика*. 2003. № 3.
4. Dreyfus H.L., & Dreyfus S.E. (1986). *Mind over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer*. New York: Free Press.
5. Sipman H.A., Martens R.L., Thölke J.M., & McKenney S. (2021). Professional development focused on intuition can enhance teacher pedagogical tact. *Teaching and Teacher Education*, 104.
6. Sipman H.A., Martens R.L., Thölke J.M., & McKenney S. (2021). Exploring teacher awareness of intuition and how it affects classroom practices. *Professional Development in Education*, 47(4), 643–657.

